
GENGIVOPLASTIA ASSOCIADA A OSTEOTOMIA PARA ALINHAMENTO DO SORRISO

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23 / 02/04/2023

GINGIVOPLASTY ASSOCIATED WITH OSTEOTOMY FOR SMILE ALIGNMENT

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7793494

Ana Gabriela Reis Arouca

Valéria Aparecida Oliveira

Patrick Martins Barbosa Brito

Douglas da Cunha Vieira

Francisca Mariane Martins Monte

Pedro Henrique Fernandes Pólvora Santos

Tatiane de Oliveira Azevedo Buratti

Christybell Liamara Constantino

Eleniza Rodrigues Mororó

Yuri Emanuel Felix Pereira

Andressa Dorge Batista

Leonardo May Silva dos Santos

Alexandre Moura Leite

Jullyana Tavares Duarte

Luciana de Andrade Lima

Alessandra Moreira da Silva

Vinicius Martin Aguiar

RESUMO

O sorriso é uma das principais expressões faciais e pode ter um impacto significativo na autoestima das pessoas. Um sorriso atraente e confiante pode fazer com que as pessoas se sintam mais seguras e positivas em relação a si mesmas, enquanto um sorriso que não é satisfatório pode causar constrangimento e baixa autoestima. O objetivo deste artigo é revisar a literatura acerca da gengivoplastia associada a osteotomia para alinhamento do sorriso, ressaltando a importância do correto diagnóstico. Para a construção deste artigo foi feito um levantamento bibliográfico nas bases de dados SciVerse Scopus, Scientific Electronic Library Online (SciELO), U.S. National Library of Medicine (PUBMED) e Science Direct, usando o gerenciador de referências Mendeley. A técnica de gengivoplastia com osteotomia é uma opção eficaz para corrigir casos complexos de assimetria gengival e óssea. É um procedimento cirúrgico que requer habilidade e experiência do cirurgião-dentista. Com a avaliação adequada, o planejamento cuidadoso e o período de recuperação adequado, a gengivoplastia com osteotomia pode fornecer resultados estéticos duradouros para os pacientes.

Palavras-chave: Cirurgia Oral e Maxilofacial. Sorriso. Desenho do sorriso. Anatomia cirúrgica.

SUMMARY

A smile is one of the main facial expressions and can have a significant impact on people's self-esteem. An attractive and confident smile can make people feel more secure and positive about themselves, while a smile that is not satisfying can cause embarrassment and low self-esteem. The objective of this article is to review the literature on gingivoplasty associated with osteotomy for smile alignment, emphasizing the importance of a correct diagnosis. For the construction of this article, a bibliographical survey was carried out in the databases SciVerse Scopus, Scientific Electronic Library Online (SciELO), U.S. National Library of Medicine (PUBMED) and ScienceDirect, using the Mendeley reference manager. The gingivoplasty technique with osteotomy is an effective

option to correct complex cases of gingival and bone asymmetry. It is a surgical procedure that requires skill and experience from the dentist. With proper evaluation, careful planning, and the proper recovery period, gingivoplasty with osteotomy can provide long-lasting aesthetic results for patients.

Keywords: Oral and Maxillofacial Surgery. Smile. Smile drawing. Surgical anatomy.

1 INTRODUÇÃO

O sorriso é uma das principais expressões faciais e pode ter um impacto significativo na autoestima das pessoas. Um sorriso atraente e confiante pode fazer com que as pessoas se sintam mais seguras e positivas em relação a si mesmas, enquanto um sorriso que não é satisfatório pode causar constrangimento e baixa autoestima (GOLDMAN, 1950; SINNO et al., 2015).

Pacientes frequentemente se queixam da exibição de uma quantidade excessiva de tecido gengival na maxila ao sorrir, condição conhecida como “sorriso gengival”. Essa condição pode levar a diversas alterações no comportamento social e psicológico do indivíduo, incluindo timidez, comprometimento da autoestima e restrições em diversas formas. As causas subjacentes que levam a essa falta de estética no sorriso são variadas e podem envolver várias estruturas anatômicas de forma isolada ou combinada (BOHLULI et al., 2022; SINNO et al., 2015).

A autoestima é a percepção que uma pessoa tem de si mesma, incluindo a autoimagem, autoconfiança e autovalorização. Quando uma pessoa está feliz com sua aparência e sente-se confiante em si mesma, a autoestima aumenta, o que pode levar a uma melhor qualidade de vida, relacionamentos e desempenho profissional e social (BOHLULI et al., 2022).

O sorriso é uma parte importante da aparência de uma pessoa e pode ter um impacto significativo em sua autoestima. Um sorriso bonito e saudável pode melhorar a aparência geral de uma pessoa e fazer com que ela se sinta mais atraente e confiante. Por outro lado, dentes manchados, quebrados, mal

posicionados ou uma gengiva excessiva podem afetar negativamente a aparência do sorriso e a autoestima da pessoa (ALAMMAR; HESHMEH, 2018; BOHLULI et al., 2022; SINNO et al., 2015).

A gengivoplastia associada a osteotomia é uma técnica que tem como objetivo a harmonização do sorriso, melhorando a aparência dos dentes e das gengivas, e proporcionando uma maior autoestima ao paciente. Essa técnica envolve a correção de problemas estéticos, tais como excesso de gengiva, sorriso gengival, assimetrias dentárias e do sorriso, entre outros (ALAMMAR; HESHMEH, 2018; BOHLULI et al., 2022; SINNO et al., 2015).

O objetivo deste artigo é revisar a literatura acerca da gengivoplastia associada a osteotomia para alinhamento do sorriso, ressaltando a importância do correto diagnóstico.

2 METODOLOGIA

Refere-se a uma revisão integrativa de literatura, de caráter qualitativo. A revisão de literatura permite a busca aprofundada dentro de diversos autores e referenciais sobre um tema específico, nesse caso gengivoplastia associada a osteotomia para alinhamento do sorriso (PEREIRA et al., 2018).

Buscas avançadas foram realizadas em estratégias detalhadas e individualizadas em quatro bases de dados: SciVerse Scopus (<https://www-scopus.ez43.periodicos.capes.gov.br/>), Scientific Eletronic Library Online – Scielo (<https://scielo.org/>), U.S. National Library of Medicine (PUBMED) (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>) e ScienceDirect (<https://www-webofknowledge.ez43.periodicos.capes.gov.br/>), com auxílio do gerenciador de referência Mendeley. Os artigos foram coletados no mês de dezembro de 2022 e contemplados entre os anos de 2000 a 2023.

A estratégia de pesquisa desenvolvida para identificar os artigos incluídos e avaliados para este estudo baseou-se em uma combinação apropriada de termos MeSH (www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html), nos idiomas português e inglês.

Considerou-se como critério de inclusão os artigos completos disponíveis na íntegra nas bases de dados citadas, nos idiomas inglês e português e relacionados com o objetivo deste estudo. Os critérios de exclusão foram artigos incompletos, duplicados, resenhas, estudos in vitro e resumos.

A estratégia de pesquisa baseou-se na leitura dos títulos para encontrar estudos que investigassem a temática da pesquisa. Caso atingisse esse primeiro objetivo, posteriormente, os resumos eram lidos e, persistindo na inclusão, era feita a leitura do artigo completo. Na sequência metodológica foi realizada a busca e leitura na íntegra dos artigos pré-selecionados, os quais foram analisados para inclusão da amostra.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base na revisão de literatura feita nas bases de dados eletrônicas citadas, foram identificados 1487 artigos científicos, dos quais 189 estavam duplicados com dois ou mais índices. Após a leitura e análise do título e resumos dos demais artigos, outros 1203 foram excluídos. Assim, 81 artigos foram lidos na íntegra e, com base nos critérios de inclusão e exclusão, apenas 20 artigos foram selecionados para compor este estudo. O fluxograma com detalhamento de todas as etapas de seleção está na figura 1.

Com base na revisão de literatura feita nas bases de dados eletrônicas citadas, foram identificados 2795 artigos científicos, dos quais 324 estavam duplicados com dois ou mais índices. Após a leitura e análise do título e resumos dos demais artigos, outros 2390 foram excluídos. Assim, 81 artigos foram lidos na íntegra e, com base nos critérios de inclusão e exclusão, apenas 22 artigos foram selecionados para compor este estudo. O fluxograma com detalhamento de todas as etapas de seleção está na figura 1.

Figura 1 – Fluxograma de identificação e seleção dos estudos.

Fonte: os autores, 2023.

De acordo com Loi et al. (2010), um sorriso harmonioso é resultado de diversos fatores, como a cor, a posição, o tamanho e a forma dos dentes, além da quantidade de gengiva exposta ao sorrir. O sorriso possui um papel crucial na expressão facial, revelando uma ampla gama de emoções e contribuindo significativamente para o bem-estar e a autoconfiança do indivíduo.

As causas mais frequentes do sorriso alto incluem a hipertrofia gengival, o hiperfuncionamento labial e o excesso maxilar. Nesse contexto, é essencial obter um diagnóstico preciso, uma vez que o tratamento exige uma coordenação efetiva entre o dentista restaurador, o ortodontista e o cirurgião bucomaxilofacial (SADR-ESHKEVARI; FLINT; ALPERT, 2022).

Uma margem gengival esteticamente agradável é precisa, afiada, bem adaptada à superfície do dente e simétrica. A linha da gengiva superior segue a linha do lábio superior idealmente. Embora a margem gengival dos incisivos centrais e caninos deva estar no mesmo nível, os incisivos laterais devem apresentar uma margem gengival posicionada mais coronalmente (EBRAHIMI et al., 2012).

O ponto mais apical da margem gengival vestibular é conhecido como zênite gengival. Para os incisivos centrais, esse ponto idealmente deve estar 1 mm distal à inclinação axial. Para os incisivos laterais, o valor ideal é de 0,5 mm, enquanto para os caninos superiores, a margem gengival ideal é no mesmo nível da inclinação axial (SINNO et al., 2015).

Tanto o excesso quanto a recessão gengival podem comprometer a estética do sorriso. A presença de hipertrofia gengival, edema e eritema pode causar ou agravar o sorriso alto. É fundamental controlar os fatores locais e sistêmicos que influenciam a gengiva para obter sucesso no desenho estético do sorriso. O alongamento da coroa, a intrusão ortodôntica e as cirurgias gengivais aditivas e ressectivas são as principais medidas da gengivoplastia, podendo ser realizadas isoladamente ou como um complemento para outros procedimentos cosméticos, como cirurgias ortognáticas e rinoplastias (BROWNE, 2011).

A técnica de gengivoplastia com osteotomia combina essas duas técnicas cirúrgicas para tratar casos complexos de assimetria gengival e óssea. A técnica é utilizada para corrigir casos de sorriso gengival excessivo causado por um maxilar superior excessivamente longo ou assimetrias ósseas. A gengivoplastia com osteotomia é um procedimento cirúrgico que requer habilidade e experiência do cirurgião-dentista.

O procedimento começa com uma avaliação minuciosa da simetria gengival e óssea do paciente. Com base nessa avaliação, o cirurgião-dentista planeja a quantidade de tecido gengival e osso que precisam ser removidos para atingir uma aparência estética ideal.

A técnica envolve a remoção seletiva de osso para corrigir assimetrias ósseas e, em seguida, a remoção de tecido gengival em excesso. O cirurgião-dentista

pode usar técnicas de sutura para remodelar a gengiva e criar uma aparência estética equilibrada.

A gengivoplastia com osteotomia é um procedimento delicado e requer um período de recuperação adequado. Durante o período de recuperação, o paciente deve seguir as instruções do cirurgião-dentista cuidadosamente para evitar complicações e acelerar a cicatrização.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A técnica de gengivoplastia com osteotomia é uma opção eficaz para corrigir casos complexos de assimetria gengival e óssea. É um procedimento cirúrgico que requer habilidade e experiência do cirurgião-dentista. Com a avaliação adequada, o planejamento cuidadoso e o período de recuperação adequado, a gengivoplastia com osteotomia pode fornecer resultados estéticos duradouros para os pacientes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALAMMAR, A. M.; HESHMEH, O. A. Lip repositioning with a myotomy of the elevator muscles for the management of a gummy smile. **Dental and medical problems**, v. 55, n. 3, p. 241–246, 2018.

BOHLULI, B. et al. Smile Management: A Discussion with the Masters. **Dental clinics of North America**, v. 66, n. 3, p. 489–501, jul. 2022.

BROWNE, J. Challenges in achieving linearity. **Microwaves and RF**, v. 50, n. 4, 2011.

EBRAHIMI, A. et al. Anatomic Variations Found on Dissection of Depressor Septi Nasi Muscles in Cadavers. **Archives of Facial Plastic Surgery**, v. 14, n. 1, p. 31–33, 2 jan. 2012.

GOLDMAN, H. M. The development of physiologic gingival contours by gingivoplasty. **Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology**, v. 3, n. 7, p. 879–888,

1950.

PEREIRA, A. et al. **Método Qualitativo, Quantitativo ou Quali-Quanti**. [s.l: s.n.].

SADR-ESHKEVARI, P.; FLINT, R. L.; ALPERT, B. An Overview of Maxillofacial Approaches to Smile Design. **Dental Clinics of North America**, v. 66, n. 3, p. 343–360, 2022. SINNO, S. et al. Anatomy and Surgical Treatment of the Depressor Septi Nasi Muscle: A Systematic Review. **Plastic and Reconstructive Surgery**, v. 135, n. 5, 2015.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil